

Laboratorňa Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 70–71

MŮŽE NÁM DIETA UBLÍŽIT? CAN DIET HARM US?

Jaroslav Racek

Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni, Česká republika

racek@fnplzen.cz

SOUHRN

Neustále slyšíme o různých dietách – zčásti ničím nepodložených, jindy podložených, ale při nevhodné aplikaci nebezpečných. Dále je k dispozici řada doplňků stravy a přípravků, jejichž neuvážené nebo někdy i náhodné podávání může rovněž organismus poškodit.

METODA

Popis případů – kazuistiky.

CÍLE

Na základě rozboru kazuistik ukázat takové případy, kdy doplňky stravy nebo nevhodná dieta vedly k závažnému poškození organismu.

VÝSLEDKY

Ve sdělení jsou uvedeny čtyři kazuistiky. Prvá ukazuje případ tříletého chlapce s těžkou sideropenickou anémií (hemoglobin $58,0 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$, MCV $49,1 \text{ fl}$, S-Fe $< 2,0 \text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, saturace transferinu $< 1,9 \%$). Na základě laboratorních vyšetření, která vyloučila ztráty krve i poruchu absorpce železa v trávicím traktu, byla matka donucena přiznat striktní veganskou stravu, kterou u dítěte dlouhodobě uplatňovala. Druhý případ popisuje rozvoj závažné methemoglobinémie ($> 30 \%$) u 2,5-letého chlapce po pokrmu z dýně zakoupené na farmářských trzích; příčinou byl vysoký obsah dusičnanů,

kteří se do dýně dostaly nejspíše při hnojení. Třetí kazuistika popisuje 21-letého muže, opakovaně hospitalizovaného pro slabost, nevolnost, dyspepsii a zvracení. Nález extrémní kalcémie ($3,80 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$) i koncentrace 25(OH)vitaminu D3 ($1583 \text{ nmol}\cdot\text{L}^{-1}$) vedly k diagnóze intoxikace vitaminem D. Pacient přiznal opakovanou i.m. aplikaci veterinárního preparátu s obsahem anabolik (nandrolon) a vitaminu D3: v rozmezí tří měsíců si aplikoval 14 miliónů IU vitaminu D3. Přes podávání kalcitoninu, bisfosfonátů a hyperhydratační léčbu s diuretiky přetrvávala zvýšená kalcémie tři týdny a hladina 25(OH)vitaminu D byla po dvou měsících ještě $680 \text{ nmol}\cdot\text{L}^{-1}$. Poslední část sdělení popisuje dvě pacientky s nadměrným příivodem zinku; u první v doplňku stravy, u druhé se zinek uvolňoval z pasty pro přilepení zubní protézy. U obou se nadměrný příivod zinku projevil těžkou hypokupremií ($< 7,9 \text{ resp. } < 3,9 \text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$), normocytární anémií (hemoglobin $60 \text{ resp. } 45 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$), leukopenií (leukocyty $2,1\cdot 10^9\cdot\text{L}^{-1} \text{ resp. } 2,7\cdot 10^9\cdot\text{L}^{-1}$) a neurologickými příznaky. Je diskutován mechanismus vzniku těchto příznaků – kompetice vstřebávání iontů Zn^{2+} a Cu^{2+} a následný nedostatek mědi, která je potřebná pro diferenciaci hematopoetických kmenových buněk a pro syntézu a stabilizaci myelinu.

ZÁVĚR

Různé diety či doplňky stravy, i užívané v dobrém úmyslu, mohou za určitých okolností vést k přebytku něk-

terého nutrientu či naopak k nedostatku jiného. Laik, který nezná metabolické souvislosti, se tak může místo benefitu setkat s nečekanými potížemi a dokonce se závažnou poruchou zdraví. Reklamy a informace na internetu by měly být přijímány kriticky; konzultace s odborníkem nikdy nemůže uškodit.

Klíčová slova: sideropenická anémie; methemoglobinémie; vitamin D; suplementace zinkem; doplňky stravy

ABSTRACT

We constantly hear about various diets – some unsubstantiated, others substantiated, but dangerous if applied inappropriately. There are also a number of food supplements and preparations available, the careless or sometimes accidental administration of which can also damage the organism.

METHODS

Description of cases – case studies.

AIMS

Based on the analysis of case reports, to show cases where dietary supplements or an inappropriate diet led to serious damage to the organism.

RESULTS

Four case studies are presented in the communication. The first shows the case of a three-year-old boy with severe sideropenic anemia (hemoglobin $58.0 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$, MCV 49.1 fl , S-Fe $< 2.0 \text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, transferrin saturation $< 1.9 \%$). On the basis of laboratory examinations, which ruled out blood losses and a disorder of iron absorption in the digestive tract, the mother was forced to admit to a strict vegan diet, which she had been feeding the child for a long time. The second case describes the development of severe methemoglobinemia ($> 30 \%$) in a 2.5-year-old boy after eating food from pumpkin purchased at farmers' markets; the cause was the high content of nitrates, which most likely got into the pumpkin during fertilization. The third case report describes a 21-year-old man, repeatedly hospitalized for weakness, nausea, dyspepsia and vomiting. The finding of extreme calcemia ($3.80 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$) and the concentration of 25(OH)vitamin D3 ($1583 \text{ nmol}\cdot\text{L}^{-1}$) led to the diagnosis of vitamin D intoxication. The patient admitted repeated i.m. application of a veterinary prepa-

ration containing anabolic (nandrolone) and vitamin D3: within three months he applied 14 million IU of vitamin D3. Despite the administration of calcitonin, bisphosphonates and hyperhydration treatment with diuretics, elevated calcium persisted for three weeks, and the 25(OH) vitamin D level was still $680 \text{ nmol}\cdot\text{L}^{-1}$ after two months. The last part of the communication describes two patients with excessive intake of zinc; in the former in a dietary supplement, in the latter the zinc was released from the denture adhesive paste. In both, excessive zinc intake was manifested by severe hypocupremia (< 7.9 or $< 3.9 \text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$), normocytic anemia (hemoglobin 60 or $45 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$), leukopenia (leukocytes $2.1\cdot 10^9\cdot\text{L}^{-1}$ or $2.7\cdot 10^9\cdot\text{L}^{-1}$) and neurological symptoms. The mechanism of the emergence of these symptoms is discussed – the competition of the absorption of Zn^{2+} and Cu^{2+} ions and the subsequent lack of copper, which is needed for the differentiation of hematopoietic stem cells and for the synthesis and stabilization of myelin.

CONCLUSION

Different diets or dietary supplements, even if used with good intentions, can under certain circumstances lead to an excess of one nutrient or, conversely, to a deficiency of another. A layman who does not know the metabolic connections can thus encounter unexpected difficulties and even a serious health disorder instead of a benefit. Advertisements and information on the Internet should be evaluated critically; consultation with an expert can be recommended.

Key words: sideropenic anemia; methemoglobinemia; vitamin D; zinc supplementation; dietary supplements

REFERENCES

1. Pizingerová K, Fremuth J, Šašek L, et al. Akutní methemoglobinémie – závažná alimentární intoxikace zeleninou koupenou na trhu. *Pediatr praxi* 2011;12(4):267-269.
2. Bučková D, Tůmová J, Beňovská M, Vlašínová J. Intoxikace vitaminem D – kazuistika. *Klin Biochem Metab* 2013;21(3):133-134.
3. Wahab A, Mushtaq K, Borak SG, Bellam N. Zinc-induced copper deficiency, sideroblastic anemia, and neutropenia: a perplexing facet of zinc excess. *Clin Case Rep* 2020; 8:1666-1671.